

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ГЛАГОЛА: МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Хусинов Г.¹

Цой М.К.²

¹ Бакалавр, 2 курс, ФРФ, УзГУМЯ

gofirjonhusinov@gmail.com

² Научный руководитель: преп. кафедры

современного русского языка УзГУМЯ Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19665223>

Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ категории переходности/непереходности глаголов в русском и узбекском языках. Рассматриваются критерии выделения данной категории в разносистемных языках, выявляются типологические сходства и различия в способах ее морфологического выражения и синтаксического функционирования.

Ключевые слова: переходность, непереходность, прямое дополнение, залог, аффиксация, валентность, русский язык, узбекский язык.

Категория переходности/непереходности является одной из фундаментальных характеристик глагола. Она отражает способность глагола передавать действие, направленное на объект (переходные глаголы), либо действие, замкнутое в сфере субъекта (непереходные) [4, с. 103]. Сопоставительное изучение данной категории в русском (флективном) и узбекском (тюркском, агглютинативном) языках позволяет выявить, как различные грамматические системы кодируют субъектно-объектные отношения.

В русистике основным критерием переходности является синтаксическая сочетаемость – способность глагола присоединять прямое дополнение, выраженное формой винительного падежа без предлога (*читать книгу*). При отрицании или указании на часть объекта используется родительный падеж (*не читал книги, выпить воды*). Все возвратные глаголы (с постфиксом -ся) признаются непереходными. К сложным случаям относятся глаголы, управляющие родительным падежом (*достигать цели*) – непереходные, глаголы с временным дополнением (*спал час*) – непереходные и глаголы звучания (*визжать*) – непереходные [4].

В узбекском языке переходность определяется прежде всего морфологическими показателями. Переходные глаголы способны управлять формой винительного падежа без послелога: *kitob o'qimoq* (читать книгу). Однако ключевую роль играет аффиксальная структура глагола [1, с.167]. Существуют специальные суффиксы, изменяющие переходность. Например, суффикс -tir преобразует непереходные глаголы в переходные: *uigmoq* (идти) – *uigizmoq* (отправить, заставить идти). Суффикс -lat образует глаголы с побудительным значением: *ko'rgmoq* (видеть) – *ko'rsatmoq* (показать).

Следовательно, в узбекском языке переходность – это словообразовательная категория, тесно связанная с залоговыми значениями [7].

Наиболее регулярным средством изменения переходности в русском языке служит возвратный постфикс -ся, который переводит переходные глаголы в непереходные: *мыть* – *мыться*, *строить* – *строиться*. Обратный процесс – образование

переходных глаголов от непереходных – в русском языке нерегулярен и осуществляется приставочным способом: *ехать – объехать*.

Важной особенностью переходных глаголов в русском языке является наличие у них форм страдательного залога: переходные глаголы имеют полный набор причастий (*читающий, читавший, читаемый, читанный*), тогда как непереходные – только действительные (*спящий, спавший*) [4].

Узбекский язык располагает развитой системой аффиксов, модифицирующих валентность глагола. Основные залоговые формы. Это побудительный залог (аффиксы *-tir, -dir, -t*) всегда увеличивает валентность, делая глагол переходным: *yozmoq* (писать) – *yozdirmoq* (заставить писать). Возвратный залог (аффикс *-in, -n*) уменьшает переходность: *yuvmoq* (мыть) – *yuvinmoq* (мыться). Имеется взаимный залог (аффикс *-ish*): *gapirmoq* (говорить) – *gapirishmoq* (разговаривать друг с другом) и страдательный залог (аффиксы *-il, -l*): *qurmoq* (строить) – *qurilmoq* (строиться) [1, с. 170].

В узбекском один глагол может последовательно присоединять несколько залоговых аффиксов, многократно меняя свою переходность. Например: *yoz* (пиши) – *yozil* (будь написан) – *yozildir* (заставь быть написанным).

В русском языке прямое дополнение при переходных глаголах оформляется винительным падежом без предлога: *читать книгу*, родительным падежом при отрицании: *не читать книги*, родительным падежом при партитивном значении: *выпить чаю* [4].

В узбекском языке прямое дополнение может иметь две формы неопределенный винительный падеж (без аффикса): *kitob o'qimoq* (читать книгу вообще) и определенный винительный падеж (с аффиксом *-ni*): *kitobni o'qimoq* (читать конкретную книгу) [7]. Эта дифференциация, связанная с категорией определенности, отсутствует в русском языке.

Итак, русский язык тяготеет к синтаксико-морфологическому способу (падежное маркирование объекта), тогда как узбекский – к морфолого-словообразовательному (аффиксальное изменение глагольной основы). Общим для обоих языков является наличие регулярных средств для изменения переходности: в русском это постфикс *-ся*, в узбекском – система залоговых аффиксов.

References:

1. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Морфология. – Ташкент: Укитувчи, 1983. – 240 с.
2. Елькин Д. Ю. Межкультурный диалог в процессе обучения иностранным языкам //Символ науки. – 2025. – №. 6-1. – С. 95-98.
3. Жалилова М. А., Цой М. К. Межъязыковая омонимия и «ложные друзья переводчика» в русско-английском сопоставлении //Вестник науки. – 2026. – Т. 2. – №. 3 (96). – С. 280-285.
4. Карпов А.К. Морфология современного русского языка: Учебное пособие. –3-е изд., испр. и доп. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2019. – 202 с.
5. Камалова М. А. Метафора как инструмент создания новых смыслов в современном русском языке //Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 593-598.

6. Петрухина Н. М. Межкультурная коммуникация в современной литературоведческой научно-образовательной парадигме в контексте проблемы" диалога культур" //Иностранные языки в Узбекистане. – 2014. – №. 3. – С. 90.

7. Соибова Д., Холмуродова З. Переходность и непереходность глаголов: объектная валентность и их сопоставление на узбекский язык // Zenodo. – 2024. – С. 289-291.

8. Цой М. К. Неопределенная форма глагола в русском и узбекском языках //Крупный российский ученый, академик, доктор филологических наук, специалист по лингвистике, истории русского языка и стилистике русской литературы. – 2026. – С. 216.